

PEQUENO ENSAIO SOBRE A PUREZA-IMEDIATEZ DE DEUS EM HEGEL

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado tem o objetivo de demonstrar de que forma, logicamente falando, Deus, o Pai, se apresenta para nós; seres absolutamente mortais, perecíveis, porém, absolutamente imediatos. Para isto, nos servimos da lógica hegeliana ao nós demonstrar que a determinação da determinidade da imediatidade do ser de Deus é a mesmidade mesma da determinação da determinidade da imediatidade do ser do ser-aí, o homem. Nosso método é o fenomenológico. E, concluímos que, a pura *preza-immediatez* de Deus em Hegel é nada mais que um *único ser* dialeticamente falando, o Pai, Deus, e o homem, o ser-aí, em um, uma única unidade.

Palavras-chave: Pureza-immediatez. Deus. Hegel.

Resumen: El ensayo que aquí se presenta pretende demostrar cómo, lógicamente hablando, Dios, Padre, se nos presenta; seres absolutamente mortales, percederos, pero absolutamente inmediatos. Para ello utilizamos la lógica hegeliana demostrando que la determinación de la determinad de la immediatez del ser de Dios es la misma que la determinación de la determinad de la immediatez del ser del ser-ahí, el hombre. Nuestro método es fenomenológico. Y, concluimos que, el puro premio-immediatez de Dios en Hegel no es más que un solo ser, dialécticamente hablando, el Padre, Dios y el hombre, el ser-ahí, en uno, una sola unidad.

Palabras-clave: Pureza-inmediatez. Dios. Hegel.

O que seria de fato o sentido determinante de determinação de *determinidade* em Hegel? Ou melhor, como se aproximar de um sentido meio que pacificador e religioso do que seja a “imediaticidade de Deus” ou, com outras palavras, como que a *totalidade* que é Deus se comprime ou se dilui de modo objetivo e de modo complementar na suavidade imperial da súbita e por que não imediata *imediaticidade* de Deus? Qual seria, portanto, o encontro da pureza com a *imediaticidade*? Para falar com Benveniste e de modo mais concreto e peculiar, a *imediaticidade* de Deus seria o *Origo*? Ou seja, a unicidade do campo imediato de relações espaço-temporais imediatas é a *Origo* do *Cristo* revelado ocultamente pelas mãos imediatas de Deus? Ou, em uma única palavra, a conquista da presença de Deus é pela via da *fé imediata*? Ou de todo ainda mais profundo, como a fé suprema e absoluta se comprime na designação do que seja a *Origo* de Deus? Ou seja, como a sua estrutura imediata religiosa se coaduna com a observância dos fatos da aparição do imediato na objetividade e determinidade do saber de Deus? O passo primeiro e mais maestral possível seria pelo caminho da *fé*. Ou seja, a fé que Deus realmente existe e que, segundo Hegel, a paz cristã se revela na cristandade do saber, do conhecer e do espaço imediato. Dito com palavras mais simples, a comunhão com Deus se revela, então, de modo único e onisciente, na pureza de sua pura

¹Autor de 3 obras. Filósofo, Psicanalista Fenomenológico e Logoterapeuta.

imediatez imediata de sua presença, súbita, única e infalível. Portanto, Deus, sendo o supremo, é o *imediato*.

O advento de Deus é a Sua simplicidade imediata quando Deus, o supremo em Pessoa, desce à Terra a fim de dar corpo ao lugar imediato do homem, neste caso, *terreno*. Assim, toda a terrenidade do homem é expressa na nitidez de sua *expressividade*. Para Hegel, o acalento da alma ou do sujeito cognoscente penetra a determinação da determinidade do espaço do saber imediato. Neste sentido, Deus, como o oculto por excelência, desperta, sem sombra de dúvidas, o *imediato*, a *imediatez*. O ponto culminante disso é a *imediatez do ser*; ou seja; aquilo que impera na determinidade do imediato; ou seja; a pura presença da imagem divina ou da divindade. Então, a ordem do caso é a ordem da presença divina do Pai, Deus, na condução da imperiosa imediatez. O conceito hegeliano, em linhas gerais e bem parcas, se concentra do ser para a essência para se chegar por fim ao conceito. Assim, o conceito de Deus hegeliano nada mais é do que a presença viva e imediata e concreta do Pai pela imediatez do ser-aí. O ser-aí é apenas uma parte concreta desta engrenagem multifacetada. O dilema da *Existenz* se expressa ou se espraia na designação da determinação da determinidade do ser absoluto que é Deus em contraponto com a imediatez que é o puro ser-aí. A história do espírito, para Hegel, se concentra na linha de tempo da imediatez do ser quando Hegel tem muito bem afirmado que o espírito da história é *atemporal*. Neste sentido, se Deus, sendo onipresente, é transcendente e eterno; a Sua eternidade é, no mais, também *imediatez*.

Com isto, o centrum ou a centralidade do grande paradoxo do Nada hegeliano é justamente a relação entre as duas imediatezes - a do ser-aí em direção à de Deus e a de Deus em direção a do ser-aí. Com este sentido, a *Expressionalité de lla Vitta*, no sentido hegeliano, nada mais é do que a incorporação do Conceito da Vida na imanência do existir do Nada Eterno, ou seja, o *Espacio Absolutie del Dios* é a forma aparente do *Imediato*. Logo, assim, o *Imediato* são vários *imediatez-em-pessoa*; o que quer dizer que o *conceito* estar ou se encontra em cada *imediato* ou em cada *imediatez do ser*. O campo de cada um destes *imediatez* são, cada uma delas, a forma aparente de Deus, o Pai. Como exemplo temos aquilo a que chamamos a “bondade de Deus, do Pai” que se expressa vitalmente em cada alento ou sopro vital (ou de vida) de cada forma aparente; ou seja; em cada gesto e/ou ato comunicacional entre o nada puro que deixa de ser “puro” e passa, em essência em essência, de um modo geral, ao conceito da vida da imediatez do ser-aí e do ser de Deus. Deste modo, a essência do divino é nada mais do que cada forma aparente de aparição da determinação da determinidade da imediatez do ser-aí em relação ao ser-aí de Deus. Torna-se óbvio que o ser-aí de Deus não advém objetivamente nem subjetivamente do ser-aí que é o homem, muito ao contrário absolutamente, no tom absoluto mesmo da mesmidade que Hegel chama de “Deus”, a conjectura de demonstrar Deus para todos, no linguajar hegeliano, denota uma total expressividade de seu campo e saber *imediatez* quando a categoria da “imediatez” se esclarece,

na definição mais que absoluta de Hegel, na absoluta imediatez da pura e esplendorosa imanência quando, ainda, esta “imanência” é a *pureza-do- imediato*.

Indo agora por outro ponto do olhar aguçado e profundo do filosofar hegeliano, a *mesmidade* do olhar novamente *aguçado* e por que não *religioso* de Hegel nos convida a testemunhar uma abertura ou mesmo uma expansão de perspectiva quando a mesmidade do ato de imediatidade de Deus se coaduna com a mesmidade da imediatidade do ser-aí. Neste sentido, a mesmidade do ato de imediatidade do ser-aí é o *mesmo* que a mesmidade do ato absoluto e por que não imediato de Deus, o Pai. A suavidade do ato de introspecção do ato imediato de Deus acaba por se dissolver no contato virtual com o ato também virtual, mas imediato, da imediatidade do ser-aí. O confronto entre opostos que, em sua verdade, são, na verdade, complementares, se equilibram na justaposição do nada absoluto de Deus e do nada imediato e concreto do ser-aí. Esta composição de opostos justifica o equilíbrio até simbiótico entre o nada absoluto de Deus dentro de sua imediatidade absoluta e o nada concreto e imediato do ser-aí que se equilibra de modo ordinário na composição do nada eterno, mas imediato de Deus e o nada concreto, mas imediato, do ser-aí. A forma que irá resultar disto é, em sua verdade e, na verdade, a *pureza-imediatez* de Deus em Hegel.

Na forma do campo imediato da pureza da *pura-imediatez* do ponto *Origo* da imediatidade do ser-aí Deus desce do Alto, na pureza de Seu ato puro e em Sua pura imediatidade e, ao “colidir” com a imediatidade do ponto *Origo* do ser do ser -aí, provoca uma suave sintonia de acoplamento e de equilíbrio entre os pares de opostos quando, na suavidade desta sintonia, o nada absoluto de Deus ao se colidir com a lógica sistêmica da imediatidade do ser-aí, se torna, este nada absoluto, um nada puramente e esplendorosamente “imediato”. “Imediato” não apenas em sua presença avassaladora, mas no súbito contato da disparidade ontológica e lógica entre a imediatidade pura de Deus e a imediatidade pura do ser-aí. A presença súbita e imediata da imediatidade do ser-aí traz, no encanto da luminosidade absoluta e também imediata de Deus, o Pai, a forma corpórea e divina através do meio transcendente a forma característica da *pura-imediatez* de Deus como nos demonstra Hegel.

Hegel, unânime na sua Lógica singular, tece um argumento muito característico sobre a unicidade e simultaneidade da singularidade tanto da imediatidade de Deus quanto da imediatidade do ser-aí. Para Hegel, não há uma divisão, nem algum tipo de ruptura mesmo que fantástica, mas, todo o contorno lógico das duas imediatidades, não se suprime, nem subsume, mas ordinariamente se complementam com a suavidade caracteristicamente concreta da imediatidade do ser-aí. O ser-aí, na acepção hegeliana, nada mais é do que a concretude da imediatidade do ponto *Origo* que ele é na suavidade súbita de sua *pura-imediatez*. Neste sentido, a lógica por detrás da lógica hegeliana é sempre o *contrassenso* da imediatidade do ser de Deus e a imediatidade do ser-aí. A simbiótica do contrassenso da imediatidade do ser de Deus e da imediatidade do ser-aí é, na verdade, o confronto

da mesmidade ontológica entre ser e nada quando, na verdade ainda, segundo Hegel, primariamente, o nada inicialmente impera sobre o ser e o ser determina a nada ontológica do nada imediato. A ótica hegeliana, então, se *reafirma* no confronto entre o nada e o ser da imediatidade de Deus e o nada e o ser da imediatidade do ser-aí.

Na conjuntura entre as duas imediatidades, a de Deus e a do ser-aí, na imanência deste paradoxo inevitável, que somente à primeira vista nos parece ser “inevitável”, o imediato de Deus passa a ser sempre *reafirmado* pela imediatidade do homem cujo este “paradoxo inevitável” é somente o sumo ou o conjunto também inevitável destas duas possíveis e bem claras imediatidades. Sendo assim, a abertura do horizonte por onde pela qual a pura imediatidade de Deus adentra na imediatidade do homem se consagra de modo efetivo ou dentro de uma efetividade na determinação da determinidade da pura-imediatez das duas imediatidades, Deus e o homem. Neste paradoxo novamente inevitável, o caminho lógico vai se alinhando até que, em termos esotéricos, o lume por onde desencadeia a união indissociável entre uma determinidade de imediatidade e outra vai compondo toda a lógica proponente. Dito isto, toda esta organicidade teológica evidente passa a atravessar o caminho lógico da Suma Divindade no momento mesmo em que Deus, o Pai, dentro de sua determinidade característica e própria desce do Alto e se insere na imediatidade do homem através e por ela mesma.

Neste sentido, a mesmidade mesma deste paradoxo destas duas imediatidades nada mais é do que a união lógica de duas determinidades de imediatidades - a do ser e do nada de Deus e a do ser e a do nada do ser-aí. Como trata Hegel, na *Lógica I*, a determinação da determinidade de algo ou de alguma coisa só poderá ser revelada ou mesmo “percebida” quando o nada, que era puro e eterno, passa a contornar, de modo determinado e determinante, o ser. E, depois de o ser ser “preenchido” pelo nada, a determinação da determinidade da imediatidade acontece. Só assim e somente assim, segundo Hegel, o ser de Deus se envolve de modo inevitável, eterno e absoluto, no ser do homem. Este “estar-em confronto” incessante e indissociável é o que vai tornar o ser do homem algo do divino e do divino tornar este ser do homem algo de “transcendental” e/ou “transcendente”. O modo ou a forma da “transcendência”, ou seja, o *transcendentalis* nada mais é do que quando inicialmente o nada determinado pela imediatidade do ser de Deus no encontro com o nada puramente imediato do homem se alinham e, aí sim, a famosa “determinação da determinidade da imediatidade hegeliana entre “ser” e “homem”” finalmente aparece.

Visto, então, deste ângulo, a *hominis transcendentalis* na ótica hegeliana nada mais seria, em um sentido geral, do que o conceito que é a determinidade da imediatidade de Deus unido ou junto ao conceito da determinidade da imediatidade do ser-aí que seria, na natureza de sua ontologia, o contraposto da primeira. Assim, a prova ontológica da existência de Deus por Hegel inicialmente passa, dentro desta lógica que aqui é apresentada, pela determinação da determinidade da

imediatidade entre a imediatidade do Pai, Deus, e a imediatidade do homem, o ser-aí. Neste confronto de pares que, na verdade e, em sua verdade, nada mais é do que uma união indissociável entre o elemento divino, Deus, e o elemento terrestre, o homem. Só que na lógica destes pares e no interior da lógica hegeliana, tudo se passa através de um contato se pudermos falar de uma “metafísica da lógica” quando a *physis* nada mais seria do que o logicismo.

A Lógica de Hegel, com este sentido, nada mais seria do que uma possível “metafísica da lógica” quando o ponto ou os pontos lógicos se “dissolvem” na abstratividade do mundo metafísico das coisas e dos algos. Sendo assim, cada algo visto na arquitetura lógica hegeliana, seria a composição ou a abertura ao universo lógico de uma grande teoria elementar das coisas e dos algos. Sendo assim novamente, no interior mesmo da lógica hegeliana, em cada singular e heterogênea superfície se encontra a profundidade de cada algo desta mesma superfície. Assim, a lógica hegeliana parte da premissa de que em cada centro e/ou ponto lógico de uma grande teoria elementar cada perspectiva e/ou visão da natureza, na ótica hegeliana, é vista de modo absolutamente necessário e profundo justamente porque Hegel parte da premissa de que “o universo sendo um *Grande Ponto* calcado na Grande Atmosfera, cada mínimo elemento corpuscular que está inserido neste seu conjunto pode ser interpretado e reinterpretado sob múltiplas maneiras porque em cada ponto lógico deste Grande Ponto que é o universo se encontram simultaneamente de um lado a sua superfície e de outro a sua profundidade. Então, em todos os seus escritos, Hegel quer nos demonstrar e até provar, logicamente falando, que o universo não sendo um *Grande Ponto* fechado é, pelo seu absoluto contrário, um universo inteiramente, eternamente e infinitamente *aberto*.

Assim, por outro lado, a dinâmica das imediatidades, de um lado, a divina, Deus, e de outro, a terrestre, o homem ou o ser-aí, é, na verdade e, em sua verdade, apenas um ponto e/ou um aspecto da Grande Extraordinariedade que é o universo aberto com todas as suas cores, pontos, aspectos, elementos e seres de todos os tipos. Em suma, poderíamos dizer assim, utilizando, claro, elementos hegelianos, a imediatidade do ser da Terra é representada pela imediatidade dos seres-aí, enquanto que, por outro lado, mas, em sua mesmidade unitária, a imediatidade do ser de Deus é representada por todo o corpo celeste, visto isto de modo altamente e completamente *lógico*. Sendo assim, a Tessitura da Vida se presta o serviço de demonstrar e mostrar que todos os elementos vitais da Suma e Bela Natureza de Deus está, em toda a medida e em todo o canto, no interior de cada algo e/ou de cada coisa e, sendo assim ainda, logicamente falando, é a *imediatidade* desta relação indissociável que vai nos dar ao menos um pouco ainda que sentido da comunicação entre Deus, o Pai e o homem, o ser-aí.

REFERÊNCIAS

HEGEL, W. *Ciência da Lógica I: a doutrina do ser*. Petrópolis: Vozes, 2021.